

I Workshop Internacional de Pragmática:

teorias, perspectivas, diálogos e aplicações

27, 28 E 29 de agosto de 2012

CADERNO DE RESUMOS

Universidade Federal do Paraná

Rua General Carneiro, 460 – Edifício D. Pedro I – Campus Reitoria

Curitiba – Paraná – CEP: 80060-150

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ

ANAIS DO I WORKSHOP INTERNACIONAL DE
PRAGMÁTICA
CADERNO DE RESUMOS

1º Edição

Curitiba

SCHLA – Setor de Ciências Humanas, Letras e Artes

2013

EXPEDIENTE

Conselho Editorial

Aristeu Mazuroski Jr

Crisbelli Domingos Brunet

Elena Godoi

Juliana Camila Milani da Silva

Mariana Paula Muñoz Arruda

Coordenação Editorial

Juliana Camila Milani da Silva

Revisão

Crisbelli Domingos Brunet

Juliana Camila Milani da Silva

Mariana Paula Muñoz Arruda

ISBN : 978 - 85 - 99229 - 15 - 6

Observação Editorial:

Os títulos e textos aqui incluídos são de responsabilidade dos autores.

Conselho Editorial

COMISSÃO ORGANIZADORA

Profa Dra Elena Godoi (UFPR)

Prof Dr José Borges Neto (UFPR)

Doutoranda Mariana Paula Muñoz Arruda (UFPR)

Mestra Priscilla Ferro Ricci (UNESP)

Mestrando André Luiz de Oliveira Almeida (UFPR)

Mestranda Crisbelli Domingos Brunet (UFPR)

Mestranda Juliana Camila Milani da Silva (UFPR)

COMISSÃO CIENTÍFICA

Profa. Dra. Luzia Schalkoski Dias (PUCPR)

Prof. Dr. Márcio Renato Guimarães (UFPR)

Prof. Dr. Rodrigo Borges de Fáveri (Unipampa)

Prof. Dr. Sebastião Lourenço dos Santos (UEPG)

Profa. Dra. Teresa Cristina Wachowicz (UFPR)

Prof. Ms. Aristeu Mazuroski Jr. (Doutorando UFPR)

Prof. Ms. Maurício Fernandes Neves Benfatti (Doutorando UFPR)

SUMÁRIO

Teoria da Relevância e Aquisição de LE	08
A Constituição da Identidade Feminina no Discurso do Forró Eletrônico	08
Vaguidade Semântica e Teoria da Relevância	09
Publicidade e Cultura - Intertextualidade Pragmática Cotidiana	09
A Interpretação de Enunciados Jurídicos na Perspectiva Pragmática da Teoria da Relevância	10
A Emoção Como Forma de Polidez em Comunicação Organizacional	10
Interpretação e Compreensão nos Discursos Organizacionais	11
La Pragmática y Los Actos de Habla: creación de interacciones activas y reales en la enseñanza del español como segunda lengua o lengua extranjera esl/ele	12
A Língua Como Moeda: um encaminhamento saussureano à questão da indeterminação do sentido	12
Com Licença, Vamos Falar de Estratégias de Polidez em Contexto Sociocultural Brasileiro	13
Sobre Implicaturas Escalares de Palavras de Emoção em Contextos Dialógicos: um estudo na interface semântico-pragmática	14
Pragmática Cultural: uma análise das práticas culturais como jogos de linguagem	15
Ameaças Veladas Através de Interfaces	15
Engajamento e Antagonismo em Jogo de Linguagem Designativo: uma análise de discurso midiático segundo as reflexões de Wittgenstein e Austin	16
A Construção Intersubjetiva de Sentidos no Ambiente de um Fórum Eletrônico	17
Valor Ilocucionário e Discurso Suicida: potencialidades argumentativas em textos produzidos por suicidas	18
Significado Musical e Significado Linguístico: uma vantagem metodológica na comparação	18
O Estigma Identitário do Soropositivo na Mídia Brasileira	19
A Progressão de Vocês/ Ustedes e a Perda de Vós/ Vosotros: um estudo comparativo desde a pragmática	20
Pragmática das Identidades no Filme <i>Entre Les Murs</i>	20

Atos de Fala e Retórica: um diálogo possível?	21
Vai uma Graxa Aí, Doutor? (Pragmática: polidez e violência no Brasil)	22
Processos Interpretativos e Epidemiológicos nas Campanhas Publicitárias de Veículos Automotores	22
O Uso da Linguagem em Manchetes de Revista: a adoção de estratégias implícitas como forma de interação	23
Estratégias de Envolvimento na Produção de Humor	24
Uso da Polidez Linguística na Comunicação Organizacional em Momento de Crise	25
(Des)Cortesia e Atenuação em Conversação Espontânea	25
Descrevendo o Ato de <i>Perdão/Perdoar</i> : um estudo sobre a sequencialidade nos atos de fala	26
Formas de Atenuação em Sala de Aula	26
Teoria das Controvérsias, Pragmática e Cooperação	27
A Semântica da Teoria da Relevância: uma abordagem cognitivo-evolutiva para a interface semântico/pragmática	28
Estudo Pragmático da Entoação em Duas Variedades do Espanhol Argentino: as atitudes proposicionais em enunciados assertivos e interrogativos totais de Buenos Aires e de Córdoba	28
A Polidez no Ensino de Português para Falantes de Espanhol	29
Poética Cognitiva: em defesa da pragmática na comunicação literária	30
A Competência Pragmática para os Profissionais de Letras: ensino e utilização na vida profissional	30
Relações Sociais e as Expressões de Tratamento na Língua Japonesa	31
Linguagem e Cognição: uma abordagem interdisciplinar dos processos de interpretação humana	31
Do Lapso de Língua e Modelos Interpretativos: abordagem pragmática tricotômica	32
From Assumptions To Actions And Vice Versa: the dialogical rationality and the expressive dialogue as a form of mediation	33

O I Workshop Internacional de Pragmática: teorias, perspectivas, diálogos e aplicações, promovido pelo Grupo de pesquisa "*Linguagem e Cultura*" (UFPR/CNPq), tem por escopo criar oportunidades de congregação de professores, pesquisadores, estudantes e demais interessados nos temas debatidos. Também pretende divulgar novas pesquisas, promover o intercâmbio de experiências e conhecimentos entre pesquisadores nacionais e estrangeiros, assim como, contribuir para divulgação e socialização dos conhecimentos produzidos. E, principalmente, visa-se promover o desenvolvimento dos estudos da Pragmática no Brasil.

uma análise formal das línguas naturais, mas se centra no credenciamento de certas propriedades mentais mais gerais que constituem o complexo fenômeno que comanda os processos da interpretação humana. A concreção do estudo se dá pela hipótese do autômato biológico, aparato mental responsável pela computação biolinguística humana. A fundamentação teórica integra um conjunto fecundo de abordagens interdisciplinares concernentes aos paradigmas das ciências emergentes da segunda metade do século XX, em particular a neurociência, a psicologia e a pragmática. O resultado é a composição pormenorizada de uma modelo que sintetiza como interagem os principais estados mentais responsáveis pelo processamento da linguagem verbal.

Palavras-chave: Linguagem. Cognição. Processamento. Neurociência. Pragmática.

DO LAPSO DE LÍNGUA E MODELOS INTERPRETATIVOS: ABORDAGEM PRAGMÁTICA TRICOTÔMICA

Selmo Ribeiro Figueiredo Junior (UFPR)

selmojunior@gmail.com

Em 2011, Dascal ratifica sua proposta de divisão da pragmática em três domínios complementares com relativa autonomia entre si: a sociopragmática, voltada ao uso da linguagem para propósitos comunicativos ou sociais; a psicopragmática, a se ocupar com o uso cognitivo associativo da linguagem; e a ontopragmática, interessada na função existencial da linguagem, concebendo esta como contexto onipresente da existência humana. No particular da interpretação, além de apresentar o modelo pragmático, Dascal (1992) elabora um “mapa” em que inclui outros, indicando a possibilidade de colaboração entre eles sobretudo quando o significado é tomado como composto por camadas: o criptográfico; o hermenêutico; os causais de estrutura profunda; o superpragmático; o radical. Isso dito, a proposta deste trabalho se concentra fundamentalmente em dois objetivos: (a) expor e discutir a caracterização da tricotomia pragmática referida, tendo em conta tanto os objetos ‘prototípicos’ correspondentes, quanto a possibilidade de articulação complementar de modelos interpretativos em casos específicos; e (b) tratar do objeto ‘lapso de língua’ à luz do aludido em (a); mas, antes, evocando a postulação freudiana e considerações de autores como Thá (1997) e D’agord (2008) acerca desse objeto.

Palavras-chave: Pragmática. Modelos de Interpretação. Lapso de Língua.

